

ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA SHAXS FOJIASI TALQINI

(“Toyda aza hikoyasi asosida)

Kocharova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlangich talim va sport tarbiyaviy ishi yonalishi talabasi

Kochkinova Mahliyo Norbutayevna

Denov tuman 41-DMTT tarbiyachi-uslubchisi

Annotatsiya: Maqolada Abdulla Qahhorning Toyda aza hikoyasining g‘oyaviy xususiyatlari, ma’naviyat masalalarning ilgari surilishi, xarakterning ochib berilishi, ruhiyat tasvirlari kabilar haqida so‘z yuritilgan. Fikrlar asardan olingan parchalar va olimlarning mavzuga doir qrashlari bilan dalillangan.

Kalit so‘zlar: hikoya, personaj nutqi, uslub, syujet, kompozitsiya, xarakter, mavzu, g‘oya, tasvir, ifoda, personaj.

“Yozuvchining maxorati shundaki, butun bahorni chigitdek keladigan g‘o‘ra ichiga qamab bera oladi...” degan edi Abdulla Qahhor.

A.Qahhorning mahorati shundaki, hayot haqiqatini badiiy libosga burkab har tomonlama yetuk asarlar yaratadi. Abdulla Qahhor asarlariga takrorlanmas rang va ohang bagishlagan qudrat hayotdir. Yozuvchi umri davomida dildan otkazgan

oylari, yoshlikda korgan kechirganlari, hayotini chulgagan fikrlarini umumlashtirib badiiy shaklga soldi.

Badiiy adabiyotning asosida, shubhasiz, inson manaviyati bilan bogliq muammolarning badiiy ifodasi turadi. Shu boisdan ham hech bir ijodkor yoqki, oz asarida bu masalani chetlab otgan bolsin. A.Qahhor ijodi, jumladan, hikoyalari yuzasidan ham shu fikrni aytish mumkin”[2:40].

Hayotda uchrab turadigan, oz yoshiga munosib xatti-harakat bajarmaydigan insonlar toifasi haqida ham hikoyalar mavjud.

A.Qahhor bunday odamlarni ozining Toyda aza nomli hikoyasida ishonarli tarzda korsatib bergan. Hayot haqiqatini badiiy dalillab yangi asarlar yaratish A.Qahhorning uslubining bir korinishi. Toyda aza hikoyasi ham aynan ozi korgan voqeadan tasirlanib qogozga tushurgan asarlaridan biridir. Yozuvchining umr yoldoshi Kibriyo Qahhorova ozining Chorak asr hamnafas kitobiga ushbu hikoyani yaratish haqida shunday yozadi: 1956 yilning yozida uyimizga yoshgina, qizi tengi tannozi juvonga uylangan bir tanishimiz kelib qoldi. Mehmondorchilikdan song biz ularni mashinaga otkazib shahar aylandik. Yol boyi bozorga tushib, ul bul harid qildik. Bechora yoshi otib qolgan kuyov bola yosh xotinni oldida ozini tetik tutishga harakat qilib, joni halqumiga kelsa hamki, ozini bardam, chaqqon korsatib, yelib yugurganicha mayda chuydalarini mashinaga eltib qoyardi. A.Qahhor uning hansiraganini korib, qolidan torxaltani olishga harchand urinsalar-da, bari bir u tutqich bermas edi. Harid qilingan yuklarni mashinaga joylab, hammamiz orindiqqa otirgandan keyin kuyovbola”ning aft-angoriga qarasak, holi xarob, burnining uchi oqarib, kalta-kalta nafas olyapti.

A.Qahhor mashinaning ichki kozgusidan menga qarab:

- Zori behuda miyon meshikanad, deb qoydilar.

Shu voqea turtki berdiyu, Toyda aza degan hikoyani yozdilar va oshanda menga mashina ichida aytgan tojikcha maqolni Zori behuda miyon meshikanadni (Ortiqcha chiranish belning zavoli) hikoyaga epigraf qilib qoydilar.

Korinadiki, ushbu hikoyaning yozilishiga sabab bolgan hayotiy asos va asosiy obrazning prototipi ham mavjud ekan.

Hikoya Muxtorxon Mansurovning portreti bilan boshlanadi. Dotsent Muxtorxon Mansurov nihoyatda istarasi issiq, nihoyatda dilkash chol, shu qadar dilkashki, uni korgan kishi har faslning oz husn-latofati bor degan gapni yil fasllari togrisidagina emas, umr fasllari togrisida ham aytsa bolar ekan, deb qolardi. Uning bitta ikkita qora tuk chap berib qolgan oppoq choqqi soqoli Yopirimay, soqol ham odamga shunga yarashadimi-ya!...[1:117].

Hikoya boshlanishidan koz oldimizga barcha yaxshi fazilatlarga ega bolgan nuroniy qariya gavdalanadi. A.Qahhorning mahorati shundaki, u hikoyada qahramon portretini berish orqali uning ichki dunyosini ham ochib bergan. Asar davomida muallif nutqi orqali qahramonga nisbatan salbiy munosabat shakllanayotgani malum bolib boradi.

“Shu orada domla qayoqqadir ketib bir haftadan keyin paydo boldi. Uning avtobusdan tushib kelayotganini korgan choyxonadagi odamlar hang-mang bolib

qolishdi; chol olgur soqolini, shunday chiroyli soqolini, tag-tugi bilan qirdirib tashlabdi! Achinmagan, xafa bolmagan odam qolmadi”[2:119].

Ushbu parchadagi chol olgur jumlasini orqali: mahalladoshlarning cholga munosabatini ozgarganligini payqash mumkin.

Ushbu fikrlar Toyda aza hikoyasi uchun ham mos bolib, bunda ham muallif asosiy voqealar jarayonidan chetga chiqib turadi va voqelikka xolis munosabat bildiradi. Domla haqidagi gaplar asosan maxalla, mahalladagi kishilar, choyxonadagi odamlar tilidan gapiriladi. Muxtorxon domlaning uylanishini eshitib mahalla axlining quvonchi, kormagan bolsalar-da kelinni goyibona yaxshi korib qolishlariyu, domlaning ozgarayotgani ham mahalla axlining nazari, ozaro suxbatlari orqali berilgan.

Mahallamizning tolei bor ekan, - deyishar edi. Domla otaxonimiz edilar, kelinimiz bizga onaxon boladilar

... Domlaga hech bir gubor qoninishini istamagan boshqalar bu ikki gunohni bir-biriga yegizib, uni oqlashga tirishdi:

Domlamiz biron xayolga borib, soqolini qirdirganu hozir pushaymon, uyalganidan bizga ropara bolmadi[1:118]

Mahalladoshlarining domlani oqlashiga sabab Muxtorxon Mansurov barchaning konglini oladigan, ularning qalbiga yol topa olgan kishi edi. Shunday odamdan har bir kishi kongli sovishini istamas, otaxonni bezab turgan odamoviligiyu nuroniy chehrasini yuraklaridan ochirib tashlashni xohlashmas edilar. Lekin ushbu fikrlarga qarama-qarshi fikrlar ham mavjud edi:

“Bazi birovlarining kongliga allaqanday jirkanch, domlaning shaniga hech togri kelmaydigan gaplar keldi Shunda mahallaning qariyalaridan Karim ota hozir bazi birovlarining kongliga kelgan gapdan ham xunukroq bir taxmini aytib qoldi:

Xayr, ishqilib oxiri baxayr bolsin, - dedi, - kelinimiz yoshga oxshaydi Qiz bolmasa deb qorqaman!

Karim otaning bu taxmini, domlaning keyingi vaqtlardagi raftoriga qaraganda ehtimoldan uzoq bolmasa ham, odamlarga qattiq malol keldi. Bir ikki kishi Karim otaning dilini ogritdi” [1:119].

Hikoya davomida yana Muxtorxon Mansurovning portretiga duch kelamiz: Domla, boshida chamandagul toppi, egnida kalta va tor shim, katak koylak, yengini baland shimargan, bilagida kattakon tilla soat, ozi yakka pivo ichib otirgan emish! [1:118]. Domlaning bunday korinishi har bir kishida qiziqish uygotadi. Shunday dilkash, shunday istarali domla nega bunday masharali va hunuk axvolga tushib qoldi. Uning ma’naviyati tubanlashgani, bachkana, nomaqul odatlar orttirgani har bir kishini gazabini qozgaydi. Odamlarni dil-diliga kirib borib, konglidan joy egallab, barchaning hurmatiga sazovor bolgan domla, nega bunday tubanlashib, tanazzulga yuz berdi ekan. Shunda biz domlaning uylanishi, ayni paytda oz talabasi 20 yashar juvonga uylanayotganini bilamiz.

Toy kuni domla tarfdan borgan Karim ota Mansurov domlaning portreti bilan bogliq yana bir ozgarish haqida xabar beradi:

Ha, aytganday, - dedi Karim ota piqirlab kulib, - domla sochlarini boyatibdilar!.. Azbaroyi xudo, kuya tushgan postakka oxshaydi!.. Mayli, boyoq topilgan bolsa

boyasin, lekin shu boyoq qiligini ham boyashga, sochiga mos qiliqlar qilishga urinsa uncha yaxshi chiqmas ekan [1:120].

Shunday dilkash, mahallaning hurmatiga sazovor bolgan, mahallaning jami odamlarining dildoshiga aylangan oqsoqolni, odamlardan ayirgan, qoni-qoshnisining hurmati orniga, gazab va nafratiga sababchi bolgan juvonni, mahalla ahli korishga oshiqadi.

Yozuvchi qizni ortiqcha tariflab, yoki qora boyoqqa chaplab uning xarakteriyu tarixi haqida biron nima demaydi, portreti orqali oquvchiga uning qanday qiz ekani korinadi: Kelin darhaqiqat yosh, lekin huddi qiziqchilikka semirganday yum-yumaloq: egniga yengsiz qizil koylak, boshida popushakning tojjiga oxshagan qizil shlyapa; qolidagi sumkasi, oyogidagi poshnasi bir qarich tuflisi ham qizil. Juvonning qandayligi ikki-uch jumla orqali korsatib berilgan. Yozuvchi bu ayolga beriladigan tavsifni ozi chetga chiqib turgan holda mahalla odamlari nazari orqali ifodalashga intiladi.

Kelinni korish uchun borgan ayollar tilidan konglidagi tasvirni beradi:

Uni adovat va nafrat bilan boshdan oyoq kuzatgan ayollardan biri burilib ateledan chiqib ketar ekan:

Xorozqandga oxshamay ol! dedi

Qarigan chogida xorozqand yalamay domla ham olsin! dedi yana biri.

Bunday satangga xorozqand deb nom berilishida oziga yarasha mano anglashiladi. Malumki, qizil rangning oziga xos xususiyatlari qatorida uning jalb qiluvchilik

xususiyati ham mavjudligi barchamizga sir emas. A.Qahhor qizni bu rangdagi kiyimda tasvirlashiga sabab deb, uning yengil tabiatli ekanligiga ishora qilish, deyish ham mumkin. Qizga xorozqand laqabi berilishida ham xuddi shu mano yashiringan, yani shirin narsaga pashsha aylanishi nazarda tutilgan.

Yoshiga yarashmagan qiliqlari bilan domla maxalladagi insonlar qalbida allaqachon olib bolgan edi. Xorozqand kelin va sharmandasi chiqqan domlaning toyi ozlari uchun toy boladigan bolsa, odamlar uchun domlaning azasi edi. Hikoyaning nomlanishi ham bejizga Toyda aza deb atalgan emas. Lirikadagi oksimoron usuli, yani ikkita zid tushunchani yonma-yon keltirish orqali manoni kuchaytirish aynan mana shu sarlavhada kozga tashlanadi. Toydagi aza domlaning faqat jisman qazo qilishi emas, uning ruhan, manan ham qazo qilishidan dalolat beradi.

“Xorozqand kelinning bir-ikki ryumka ichgandan keyin alamidan chidolmay oyinga tushishi, uning psixologiyasidagi oziga xos jihatlardan darak beradi va kitobxonning nafratiga duchor boladi Adabiyotshunos olim U.Oljaboev A.Qahhorning mahorati xaqida shunday yozadi: Har bir vaziyatdagi qahramon holatini uning ichki dunyosi bilan mutanosiblikda korsatishga muvaffaq boladi. Xarakterlar talqinidagi harakat, holat va ruhiyat irodasi sanatkorlik bilan topilgan yorqin detallar vositasida oquvchiga yetkaziladi” [2:28]. Darhaqiqat, Muxtorxon Mansurovning portreti har bir harakati uning qanday yomon vaziyatga tushib qolganini korsatadi.

Domlaning fikr-yodi ozini iloji boricha yosh korsatishda bolib qoldi. U nima qilsa, nima desa shuni esdan chiqarmas, yosh ekanini korsatish uchun qulay kelgan hech

bir imkoniyatni qoldan bermas hali yoshsiz degan kishiga jonini, jahonini berishga tayyor edi” [1:120].

Korinadiki, domlaning tengi-tengdoshi bolmagan inson bilan yashash istagi ozining manaviy tanazzuliga sabab bolmoqda. Ushbu istak zamirida manaviyati puch odamning psixologiyasi yashiringanligi barcha muammolarning asosi bolayotgani hikoyadan anglashiladi.

Inson misqollab yiqqan obrosini bir zumda havoga uchirib yuborishi mumkin. Agar u irodali, haqiqatdan chin inson bolmasa. Yuqorida jummalardan anglashimiz mumkinki, insonlar konglidan joy olish oson emas. Mahallaning gazabiga duchor bolgan domla ularning qalbida sovigan chogdek ochadi. Mahalla nazari orqali domlani dilkashligiyu xorozqandga uylanishi mahorat bilan tasvirlangan.

Xarakterni ochib beruvchi badiiy detallar asarda anchagina ekanligi adabiyotshunoslar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, portret detallar sirasiga kiruvchi, domlaning soqoli, xorozqand”ning qizil kiyimi, domlaning avval kiyib yuradigan va keyinchalik kiygan kiyimlari shu vazifani bajaradi. Domlaning boyalgan, lekin oziga yarashmagan sochi ham portret detal bola oladi.

Abdulla Qahhor Toyda aza”da yumoristik tanqid tigini har ikkala obrazga teng qaratgan. U na domlaga yon bosdi, na yosh juvonga. Har ikkalasini ham baravariga qoralaydi, masxara qiladi, ulardan zaharxanda kuladi” [3:112]...

Korinadiki, ushbu hikoya kitobxonga ibratli saboq boladi. Togri yashashga orgatadi, fikrni uygotadi, manaviy dunyosini yanada boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Абдулла Қаҳҳор. Танланган асарлар. – Т., Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа уйи. 120-бет.

Ўлжабоев У. Абдулла Қаҳҳор сабоқлари. Гулистон. 2013.

Қўшжонов М. ААбдулла Қаҳҳор ижодида стира ва юмор. – Т., Фан, 1973.